

DO PÓ VIESTE E AO PÓ RETORNARÁS: A MORTE DA ARQUITETURA NO CINEMA¹

FROM DUST TO DUST: THE DEATH OF ARCHITECTURE IN CINEMA

Maria Cíclia de Oliveira Melo
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE
melo.cicilia@gmail.com

Resumo

O cinema tem historicamente uma relação muito íntima com a arquitetura, e o tema da morte é abordado com frequência. Mas como a morte das cidades é exibida nos filmes? Como Um Edifício que Cai², ou ainda uma Obra Marcada para Morrer³, as casas e edifícios modernos aguardam numa lista o seu trágico fim, fim esse que pode chegar de diversas maneiras. As metrópoles brasileiras assistiram desde os anos 70 ao fenômeno de envelhecimento, degradação e perda de alguns dos principais exemplares arquitetônicos. A cidade do Recife mais parece o famigerado jogo da infância morto-vivo mas no lugar de pessoas, edificações caem e outras se erguem com velocidade: Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Morto. Os terrenos tornam-se covas, em que após o enterro e desgaste da edificação, os restos são retirados ou sobrepostos por tantos outros. Este trabalho pretende refletir sobre a morte da arquitetura, dos espaços públicos e das relações sociais, resultantes do crescimento imobiliário nas grandes cidades brasileiras, e como o tema é abordado em filmes diversos.

Palavras-chave: Arquitetura. Morte. Cinema.

Abstract

Historically the cinema has a very close relationship with architecture, and the theme of death is frequently approached. But how the death of the cities appears in movies? As A Building that Falls, or a Scheduled Building to Die, houses and modern buildings are waiting in a list for their tragic end, which may come in many ways. Since the 70s, Brazilian metropolises watched the phenomenon of aging, degradation and loss of some of their main buildings. The city of Recife looks like an infamous childhood game called undead but instead of people, buildings fall and others rise with speed: Dead. Alive. Alive. Dead. Dead. Dead. The ground becomes pits, that after the burial, the remains are removed or overlaid by so many others. This paper reflects about the death of architecture, public spaces and social relationships that are results of the real estate market in Brazilian cities, and how the theme is approached in several movies.

Keywords: Architecture. Death. Cinema.

1 INTRODUÇÃO

A cultura ocidental tem no sepultamento o ideal de último adeus ao morto e, para isso, os cemitérios desempenham o papel de abrigo para os corpos que já não tem mais vida. As mortes dos edifícios são semelhantes as morte dos humanos pois também deterioram e se tornam memória, mas diferente de nós, os edifícios, muitas vezes, permanecem nas cidades, entre os vivos, como zumbis em meio a edifícios tecnológicos. Os então edifícios moribundos são engolidos por outras estruturas e em pouco tempo caem no esquecimento, podendo ser lembrados apenas por fotografias e desenhos. Em passagem bíblica de Moisés “Do pó vieste e ao pó retornarás” percebe-se o ciclo da arquitetura, que surge de areia, cimento e pedras, torna-se um espaço útil abrigável e, ao fim, retorna a elementos desagregados e pequenos se comparados à sua forma construída.

Neste artigo compreendemos arquitetura na sua forma abrangente. Arquitetura é processo e

¹ MELO, Maria Cíclia. Do Pó vieste e ao Pó retornarás: A morte da arquitetura no cinema. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Anais Eletrônicos. Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-9.

² Referência ao longa-metragem Vertigo traduzido para Um Corpo que Cai de 1958 do diretor Alfred Hitchcock.

³ Referência ao documentário Cabra Marcado Para Morrer de 2012 do diretor Eduardo Coutinho.

produto, é urbanismo e ambientação, é construído e memória do destruído, é vida e é morte. Estabelecido este conceito, este trabalho se propõe a discorrer sobre algumas arquiteturas, reais e cinematográficas, produzidas em filmes, fictícios e documentários, em diferentes momentos, narrativas e cores buscando entender, através de seus processos de concepção, produção e recepção, como as cidades passaram e estão passando por processos de perda de espaços públicos e edificações que contam a história de onde estão inseridas.

A relação entre cinema e arquitetura pode ser considerada sob dois pontos de vista: do modo como a arquitetura é representada na tela; e nas formas plásticas com que o cinema constrói seus espaços ficcionais na chamada cenografia. Este texto se detém ao primeiro conceito. Ao longo da produção do cinema no mundo, a arquitetura vem se mostrando de diferentes maneiras, ora como ator principal, ora como composição do espaço, mas sempre se relacionando com o homem e as ações sociais.

Além das mortes já conhecidas como a de pessoas e sonhos, o cinema mostra outro tipo de morte, que por vezes não são o foco do filme, mas que estão presentes em quase todos: a morte das cidades, da arquitetura e dos espaços públicos. A arquitetura morre. Seja num documentário em que a realidade é mostrada sob a percepção de quem o faz; num filme de drama quando as cidades são completamente destruídas por guerras e doenças; ou até mesmo num filme de terror quando as casas mais antigas são evitadas pelos vivos pois abrigam os mortos. O objetivo aqui não é classificar um filme sobre arquitetura em um estilo mas sim mostrar que a morte da arquitetura está em diversos tipos de filme.

Os filmes que serão analisados ao longo deste trabalho foram resultado de alguns que considerei mais expressivos durante minhas experiências fílmicas, o que levou a uma variação de estilos e décadas. São filmes que não necessariamente tinham como foco o tema da arquitetura, e muito menos combinada à morte, mas que de alguma forma permitiram esta associação. Este texto apresenta partes com títulos ou alusões à títulos de filmes através de trocadilhos mas não necessariamente o que será abordado em cada parte tenha a ver com a real sinopse dos filmes.

2 UP- ALTAS ESTRUTURAS

É por meio da construção, concretizada através da arquitetura e do desenho das cidades, que o homem representa sua vida social. A cidade é uma construção coletiva do espaço, que está em constante modificação de suas estruturas pelos mais diversos e particulares motivos. As cidades passam por processos de renovação e reinvenção de acordo com os novos paradigmas sociais e de concepção do espaço. Nas palavras de Rezende (2015):

As constantes demolições, construções e reconstruções mostram uma cidade autofágica, que perde sua identidade cada vez que um novo edifício surge em cima dos entulhos. [...] Em alguns casos, sobreposições representam o domínio de uma forma ou *modus vivendi* substituir, suprimir ou subjugar outra. Novas apropriações e reconfigurações marcam um novo tempo ou função. Implosões, demolições, ocupações, dão nova configuração a antigas formas de ocupação espacial. (REZENDE, 2015)

Um dos grandes problemas nas grandes cidades brasileiras desde a primeira metade do século XX é a demanda por habitação. Com o solo urbano saturado, os centros urbanos não suportavam mais edificações de maneira que núcleos periféricos surgiram como alternativa para localização de certas atividades próprias desses centros. Como resposta a essa saturação do solo surgiram diretrizes de planejamento que buscavam amenizar tal dificuldade e, mais recentemente, a solução oferecida é através do adensamento, principalmente na forma de verticalização.

A forma de ocupação interfere diretamente nas relações sociais entre homem e cidade. Quanto mais próximo as pessoas estiverem da rua maior será sua percepção do que acontece na cidade, e maior será a interação entre indivíduos. A partir do momento que a ocupação da cidade torna-se sobreposta, ou seja, verticalizada a própria altura distancia as pessoas do que acontece no solo, transformando a interação delas com a rua e com a vizinhança em atos efêmeros.

Em *Um Lugar ao Sol* (Figura 1) de Gabriel Mascaro, os residentes das coberturas se sentem “mais pertinho do céu”. Morar em edifício é sinônimo de status, pelo menos superior a quem mora em casa, e quando esse edifício está de frente para o mar e o apartamento está na cobertura, o conceito de status chega ao máximo. Em uma sucessão de depoimentos que parecem absurdos à maioria da população, o documentário mostra o que seria viver no lugar dos maiores influentes da sociedade brasileira, pelo menos nove de um total de 125 moradores dos topos de edifícios de luxo de algumas capitais brasileiras. O filme nos leva a ver a cidade por outros olhos e nos questionar: O que seria morar bem? Seria ver tudo de cima e nada acima? Seria ter a proximidade do mar mas não ir ao mar?

Figura 1 – Praia de Boa Viagem no filme Um Lugar ao Sol

Fonte: *Print Screen* filme Um lugar ao Sol, 2009.

Em Recife, o Plano Diretor identificou que o Centro, Boa Viagem, Espinheiro, Derby, Graças e Aflitos, detinham, em 1991, densidades elevadas, superiores a 70%; essas densidades eram relacionadas à excessiva verticalização. Ao mesmo tempo, identificava a existência de áreas vazias para futuras construções. Essas áreas foram sendo gradativamente ocupadas e muitas edificações com até dois pavimentos foram demolidas e substituídas por outras verticalizadas.

No filme de Mascaro (2009) alguns entrevistados são moradores de coberturas no bairro de Boa Viagem. Eles preferem os prédios ao invés de casas por considerarem aquelas construções mais seguras e práticas que estas. Historicamente a Avenida Boa Viagem passou por diferentes tipos de ocupação do solo desde casas de pescadores, a casas de veraneio até chegar a configuração atual. Desde 2000 uma nova tendência se estabeleceu: a dos edifícios empresariais. As casas praticamente desapareceram da frente da praia, restando apenas 21 unidades militares.

3 O PODEROSO CIFRÃO

O mercado imobiliário é formado por uma rede de negócios rentáveis. Apesar da residência ser o órgão fundamental no grande organismo que é a cidade, outros usos são essenciais para sua manutenção e ampliação. Assim como as pessoas, as cidades também ficam doentes e, como um câncer, os shoppings centers em meios urbanos são sinais de que um corpo urbano está adoecido. Esses espaços são o exemplos de anti-lugares em que ações da vida coletiva são manipuladas, digo

coletiva pois o espaço do shopping não é público, ele não aceita todas as classes sociais e nega a própria comunidade em que está inserido geograficamente. Os shoppings chegam ao cúmulo de simular o espaço público de tal maneira que possuem *food truck*, que são espécies de lanchonetes-veículos que se deslocam na cidade; e parques com escorregos e balanços, como nas praças, só que pagos.

Os centros comerciais públicos e mercados das grandes cidade brasileiras sofreram diretamente com o crescimento de shopping centers. Esses espaços possuem características consideradas vantajosas por parte da população como: agrupamento de atividades e serviços que vão desde lojas de roupas, salões de beleza, cinemas, restaurantes e consultórios médicos; horário de funcionamento prolongado; segurança e facilidade de estacionamento. A pressa e medo daquilo que nunca vivenciou levam o homem contemporâneo a optar por lugares que se fecham para cidade e que acabam por imergi-lo em uma rede de consumo.

Os efeitos negativos do abandono dos espaços públicos são gritantes. As ruas são renunciadas, os edifícios caem no esquecimento e os atritos entre classes só aumentam. O curta-metragem *Poucas Horas* de Alberto Cavalcanti realizado em 1926 (Figura 2) mostra uma Paris vanguardista em que uma personagem recorrente, a errante velha, vaga por toda cidade moderna parisiense. Seria esta personagem uma representação da antiga Paris olhando para nova? Uma Paris degradada caída no esquecimento, empobrecida e suja que não pode mais ser reconhecida naquela jovem e moderna, sinal de uma extermínio vaidoso (AMORIM, 2007). Através dos textos durante o filme, Cavalcanti enfatiza o lado negativo da cidade e as imagens nos remetem a temas como a recorrência, a incongruência e o trabalho repetitivo. Há uma relação entre o tempo do filme e o tempo da cidade, que nada mais é do que o tempo da vida, que chega ao fim com a morte. O filme pode ser visto como além do seu tempo, pode ser visto para toda cidade, uma vez que, afirma que a diferença entre as cidades são os monumentos, pois todas elas possuem elementos estruturadores e essenciais como o desenho urbano, as diferentes classes, as relações sociais e principalmente a morte e vida da arquitetura.

Figura 2 – Paris no filme *Poucas Horas*

Fonte: *Print Screen* filme *Poucas Horas*, 1926.

3.1 Um edifício que cai

Quando vemos uma edificação ou conjunto que não mais se encaixa no contexto que está inserido temos uma ideia do que seu futuro próximo aguarda. É surpresa quando encontramos uma casa na Avenida Boa Viagem, ou uma edificação que ainda funcione como residência na Avenida Rosa e Silva, ambas em Recife.

No filme *E* (Figura 3), que retrata a cidade de São Paulo, percebe-se que cinemas e residências tornaram-se estacionamentos que, assim como os shoppings, são sinais de cidades doentes. É como se o esqueleto deixado ao relento, neste caso a edificação, fosse parcialmente revivido por um ser invertebrado, que não sabe utilizar o esqueleto a que agora pertence por nunca ter tido um. O filme retrata o dia-a-dia da cidade de São Paulo em que cada vez mais edificações de relevância históricas e culturais morrem para dar espaço a estacionamentos. Neste filme, o protagonista deixa de ser o galã tradicional e passa a ser o automóvel refinado e brilhante, mas diferentes dos filmes românticos, esse galã é o vilão que forma gangues que pretendem dominar a cidade. A trilha sonora, os enquadramentos e a ausência de pessoas revelam o filme quase como um terror científico.

Figura 3 – Novo estacionamento no filme E

Fonte: Print Screen filme E, 2013.

No filme *Reconstrucife* (Figura 4) é abordado o ritual de despedida de uma casa moradores que vendem sua casa para uma grande construtora. Todo luto que uma morte anunciada pode trazer consigo está representado em cenas reais, quase como um fuzilamento em função de uma pena de morte. As pessoas que tinham empatia pelo espaço tentam fazer do adeus ao edifício querido, em alusão ao ente querido, um momento de arte e intervenção. Em Recife, a maioria dos edifícios que são demolidos faz parte de um momento em que a arquitetura era mais franca com os materiais, técnicas construtivas e com as pessoas. São casas ou pequenas edificações que possuem quintais, terraços e muros baixos, e que são julgadas pelas grandes construtoras como arquiteturas ultrapassadas. As casas são os maiores exemplos de mortes anunciadas, resultado da dinâmica imobiliária que vive de decretar valores artificiais e retirar da cidade o que existe de vida. Os novos edifícios envidraçados e “embanheirados” tentam reproduzir significados ancestrais, como as famosas varandas gourmet que tentam copiar os terraços e os playgrounds e pistas de cooper que fazem alusão às praças e parques.

Figura 4 – A despedida da casa no filme Reconstructife

Fonte: *Print Screen* filme Reconstructife, 2013.

4 BELEZA AMERICANA

Desde antes dos anos 70 uma nova configuração na estrutura das cidades se iniciou nos Estados Unidos: os condomínios. Localizados em subúrbios, são compostos por casas de tipologia padronizada e organizados entre ruas arborizadas e jardins frontais amplos. Apenas na década de 90 os condomínios, horizontais ou verticais, tornaram-se realidade comum no Brasil. Seja nos EUA ou no Brasil, esse novo conceito de moradia é articulado em cinco elementos básicos: segurança, isolamento, homogeneidade social, equipamentos e serviços (CALDEIRA, 2000). Para Caldeira:

Os condomínios fechados são a versão residencial de uma categoria mais ampla de novos empreendimentos urbanos que chamo de enclaves fortificados. Eles estão mudando consideravelmente a maneira como as pessoas das classes média e alta vivem, consomem, trabalham e gastam seu tempo de lazer. Eles estão mudando o panorama da cidade, seu padrão de segregação espacial e o caráter do espaço público e das interações públicas entre as classes. (CALDEIRA, 2000, p. 258)

No filme *The Purge* (Figura 5), um terror estadunidense de 2013 dirigido por James DeMonaco, a atual configuração de parcela da cidade, os conhecidos condomínios, é apresentada em um enredo agonizante, porém real. A construção do medo na trama se dá através da tensão que uma família, que mora em um sistema condominial, passa durante 12 horas de um dia em que todo e qualquer crime é legal e todos os serviços de emergência estão indisponíveis. A ideia de viver em condomínios traz outros parâmetros de “perfeição” além do status. Traz também o ideal de uma família caucasiana, composta por um casal, necessariamente homem e mulher, com filhos igualmente “completos”. O estereótipo também é verdadeiro para o outro lado, o indivíduo que convive com o espaço público é negro, pobre e marginalizado. *The Purge* não procura de distanciar em nada desta configuração.

Figura 5 – Condomínio do filme The Purge

Fonte: *Print Screen* filme The Purge, 2013.

A negação da rua, materializada na construção de muros altos, de guaritas eletrônicas e de ambientes de transição hostis (entre o social e o particular), ou seja, de espaços que se fecham para o convívio social, pode ser um elemento a mais na incitação da violência urbana na medida em que reforça o sentimento de exclusão, e o ódio que o acompanha, de todos e de tudo que esteja vetado do espaço privado (LEITÃO, 2009).

No filme mexicano e espanhol *La Zona* (Figura 6), a realidade de exclusão de tudo aquilo que está fora dos muros pois se rejeita de forma explícita a vida pública, chega a proporcionar a criação de próprias regras de vivência social, segurança e respeito beirando a sanidade mental. O filme se passa em um bairro residencial cercado por muros e abrigado por pessoas que se sentem desprotegidas fora deles. É uma dicotomia: o que está dentro dele parece ser bom, o que está fora parece ser ruim. Quando jovens que vivem à margem da fortificação de La Zona invadem este espaço imaculado, La Zona se mostra um lugar corrompível em que nada deveria adentrar os muros e muito menos sair deles.

Figura 6 – Segurança do filme La Zona

Fonte: *Print Screen* filme La Zona, 2007.

Os edifícios e condomínios funcionam como caixões funerários em que o corpo, dessa vez o humano, fica preso no recinto até se desgastar. O fato de essas edificações possuírem todas as atividades concentradas dentro de seus muros (lazer, saúde, comércio, educação e trabalho) faz com que as pessoas fiquem confinadas e rejeitem o “espaço público por excelência, a rua” (LEITÃO, 2009).

Os espaços sociais dos condomínios são coletivos e não públicos, de forma que são permitidos apenas aqueles que fazem parte daquele meio utilizarem, afinal o domínio dos condomínios vai além de seus muros, chegam a dimensões até mesmo de bairro, como o Poço da Panela em Recife. Neste bairro várias casas, muitas fechadas em conjuntos, representam uma parte mistificada da cidade em que apenas um grupo seletivo é bem vindo.

A própria etimologia da palavra é para ser pensada. Condomínio - com domínio, com domínio da segurança, das pessoas que entram, das pessoas que saem e de como entram e saem, ou seja, com domínio absoluto de todas as interações desse espaço com o exterior.

5 CONCLUSÕES

Através de um meio bidimensional, a tela, o cinema vem historicamente mantendo uma relação muito íntima com a realidade das muitas dimensões da cidade. Para Jean Nouvel a sensibilidade do cineasta é semelhante à do arquiteto:

O arquiteto, à semelhança de um diretor de cinema, deve saber captar a luz, o movimento, produzindo por meio de seus projetos uma coreografia de ritmos, gestos, imagens, tomadas (planos) e fantasia. Saber realizar, enfim, a síntese entre o universo real e o virtual. (NOUVEL, 1997)

A cidade, por sua vez, é condicionante e produto das interações sociais. O homem contemporâneo tem procurado cada vez mais produzir um meio autônomo e seguro que se afasta do contato público de maneira a formar grupos sociais cada vez mais isolados. Esta forma de produzir o espaço tem levado a uma nova configuração espacial das grandes cidades brasileiras com edifícios cada vez mais altos, condomínios residenciais envoltos por muros e cercas elétricas; mais automóveis particulares e consequentemente mais estacionamentos e shoppings centers são algumas das principais características.

Amorim (2007) discorre sobre os diversos tipos de morte que uma edificação moderna pode sofrer como o abandono, quando uma casa ao ser abrigada está carregada de vida portanto quando dela se esvai esta condição, ela passa por um processo de adoecimento, envelhecimento até a chegada da morte. Mas a pior das mortes seria a anunciada:

[...] substituir estruturas arquitetônicas preexistentes [...] As residências são as mais assombradas por essa morte, pela oportunidade dada ao proprietário do imóvel de ampliar seu patrimônio imobiliário. Em lugar de um domicílio, tantos quantos uma equação que envolve área do lote, legislação municipal, localização e saúde financeira de empreendedores puder gerar. Quão maior o resultado, menor a probabilidade de sobrevivência. (AMORIM, 2007, p. 70)

Seja por meio de cidades cenográficas ou reais, o cinema tem mostrado desde o início do século XX como arquitetura, homem e morte estão relacionados na vida urbana. Os filmes comentados ao longo deste texto pertencem a momentos e cineastas diferentes mas todos com um tema recorrente: a morte da arquitetura. Nos filmes *The Purge* e *La Zona* percebe-se uma negação à vida pública e tudo ligada a ela através da construção de casas de padrões parecidos e sem relevância arquitetônica que são envoltos por muros, câmeras cercas elétricas e seguranças armados. Já no filme *Poucas Horas, E e Reconstrucife* o que fica evidente é a perda gradativa de exemplares de significado histórico e cultural para população, principalmente residências, que se veem a mercê de investimentos imobiliárias que as consideram descartáveis. *Um lugar ao sol* choca por sua realidade distante tanto financeiramente quanto fisicamente, já que o filme se passa “nas alturas”.

A especulação imobiliária e seus arranha-céus dividem opiniões: enquanto uns encantam-se com a escala monumental dos edifícios, outros veem nessa verticalização uma mácula à paisagem urbana, uma agressão à arquitetura pré-existente e a memória afetiva em tantos bairros. O turismo de cemitérios está crescendo mundialmente, grandes exemplos como o de *Montmartre* na França, recebe diariamente centenas de pessoas. Desta forma, seria o turismo nas grandes cidades (ou seriam necrópoles?) um turismo também fúnebre?

A matéria autônoma do cinema é a imagem em movimento. A matéria autônoma da arquitetura é o espaço, que por ser carregado de significado pode ser chamado de lugar. Tendo em vista isso, fazer um filme sobre cidade significaria mostrar em imagens dinâmicas os espaços urbanos, e é nesse ponto que nos enganamos ao achar que vamos ver dinâmica nos espaços urbanos. O cinema cumpre o seu papel, ou seja, mostra imagens em movimento, mas as cidades estão vazias de vida pública, então é como se fosse apenas uma série de imagens iguais. É um filme que se recusa a ser filmado porque o objeto filmado, ou seja, a cidade se recusa a colaborar com a dinâmica do cinema.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. **Obituário arquitetônico. Pernambuco modernista**. Recife: Editora UFPE, 2007.

CALDEIRA, Teresa. **Cidade de Muros: Crime, segregação e cidadania em São Paulo**. São Paulo: Edsup – Editora da Universidade de São Paulo. 2000.

E. Direção: Alexandre Wahrhaftig, Helena Ungaretti, Miguel Antunes Ramos. Produção: Gustavo Rosa de Moura e Juliana Donato. Intérpretes: Silvio Restiffe (narração). Captação de som: Andre Bomfim Edição de som: Fernando Henna, Sergio Abdalla. São Paulo: RM Produções Artísticas LTDA - Mira Filmes, c2013. 1 DVD (17 min), color. Produzido por RM Produções Artísticas LTDA - Mira Filmes.

REZENDE, Eliana. **arquitetura do medo e a vigilância consentida**. In: Portal Vermelho, 2015. Disponível em: <<http://www.vermelho.org.br/noticia/270701-374>>. Acesso em: 20 dez. 2015.

LA ZONA. Direção: Rodrigo Plá. Produção: Alvaro Longoria. Intérpretes: Daniel Giménez Cacho; Daniel Tovar; Alan Chávez; Carlos Bardem e outros. Roteiro: Laura Santullo e Rodrigo Plá. Música: Delabel Editions. Mexico: Memento Films, c2007. 1 DVD (97 min), widescreen, color. Produzido por Morena Films, Buenaventura, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).

LEITÃO, Lúcia. **Quando o ambiente é hostil** - uma leitura urbanística da violência à luz de Sobrados e Mucambos e outros ensaios gilbertianos. Recife: Ed. Universitária da UFPE, lançado em Portugal e no Brasil em 2009.

NOUVEL, Jean (entrevista). AU – Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, ano 12, out./nov. 1997.

RECONSTRUCIFE. Direção: Bernardo Valença. Produção: Duda Gueiros e Natascha Falcão. Intérpretes: poeta Miró e outros. Roteiro: Bernardo Valença. Recife, c2013. (25 min), color. Produzido por Duda Gueiros e Natascha Falcão.

POUCAS HORAS. Direção: Alberto Cavalcanti. Intérpretes: Blanche Bernis, Nina Chousvalowa, Philippe Hériat e outros. Roteiro: filme mudo. Paris: M. Mirovitch, c1926, (45 min), 35mm, black and white. Produzido por Néofilm.

THE PURGE. Direção: James DeMonaco. Produção: Michael Bay e Jason Blum. Intérpretes: Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder, Adelaide Kane, Edwin Hodge, Rhys Wakefield e outros. Roteiro: James DeMonaco. Música: Nathan Whitehead. Company 3, Los Angeles (CA), USA (digital intermediate), c2013. 1 DVD (85 min), widescreen, color.

UM LUGAR AO SOL. Direção: Gabriel Mascaro. Produção: Gabriel Mascaro. Intérpretes: Gabriel Mascaro e outros. Roteiro: Gabriel Mascaro. Argentina, c2009. (66 min), color. Produzido por Stella Zimmerman e Rachel Ellis.